

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ РОССЫПЕЙ И ИХ ГЛАВНЕЙШИЕ ТИПЫ

студент Нуриддинов Умарбек, Темиров Ҳикматилла.

Науч. рук. Юнусова Оқибат Мухтоовна.

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15448931

Anotatsiya. Maqola geomorfologiyaning tadqiqot usullariga bag'ishlangan. Asosiy relyef hosil qiluvchi faktorlarga tektonik harakatlar haqida bayon qilingan. Quruqlikdagi relyef hosil qiluvchi omillariga cho'kindi qatlamlarining roli hamda yer osti suvlarining ahamiyati berilgan. Asosan allyuvial yotqiziqlarning turlari, ularning ahamiyati yoritilgan. Hamda daryo terrassalarining hosil bo'lish jarayoni, turlari, bir-biridan farqlari va sanoatdagi ahamiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlari: tadqiqot usullari, daryo terrasalari, relief.

Аннотация. Статья посвящён ознакомлению с методами геоморфологических исследований. Основными рельефа образующим факторам является тектонические движения земной коры. Основными закономерностями развития рельефа суши и формированиями континентальных осадочных толщ формами рельефе, связанными с подземными водами. А также предусмотрена, аллювиальные отложения, их типы, и их роль в народном хозяйстве.

Ключевые слова: методы исследования, речные террасы, рельеф

Annotation. Article it is devoted acquaintance with methods of geomorphological researches. The relief cores to forming factors is tectonic earth movements. The basic laws of development a relief of a land and formations of continental sedimentary thicknesses by forms and a relief connected with underground waters

Key words: research methods, river terraces, relief.

В строении каждой россыпи выделяют «плотик»- коренные породы, являющиеся ее основанием, «пески» (или «пласт»)- горизонт аллювия, обогащенный полезным ископаемым, и «торфа»- горизонт пустой породы. В

случае сложных россыпей «торфа» нижнего горизонта служат ложным плотиком для верхнего горизонта россыпи. Образование россыпи начинается с концентрации минералов, в русле потока при вскрытии им либо коренного месторождения, либо более древней россыпи. Во всех случаях концентрация тяжелых минералов связана со стречневой субфацией руслового аллювия. Именно этим объясняется расположение наиболее богатых участков россыпи в виде «струй»- полос, вытянутых вдоль течения потока и образующихся при скачкообразном смещении русла. Так как оно связано, как мы видели, с меандрированием, эти полосы обогащения могут располагаться и не вдоль долины. В процессе миграции русла реки русловой аллювий перекрывается пойменным, и русловые россыпи преобразуются в пойменные.

Пролувием называют отложения временных или очень непостоянных по своему гидро логическому режиму потоков, которые накапливаются в их устье, образуя различного рода конусы выноса. Существуют два типа пролувия - предгорный и овражный.

Формы рельефа, слагаемые овражным пролуviем, называют конусами выноса. Они ютличаются очень заметной выпуклостью поверхности, то с небольшим (в суглинистых конусах), то с довольно значительным углом наклона. (3)

Значит, по геологическому строению речные террасы делятся на три типа, различающиеся по соотношению аллювиальной толщи и высоты уступа.

1. Аккумулятивные.
2. Эрозионные.
3. Цокольные.

К аккумулятивным относятся террасы, сложенные от бровки уступа до его подножья аллювием. Эрозионные террасы, почти целиком сложены коренными породами, лишь сверху покрыты маломощным чехлом аллювия. У цокольных террас нижняя часть уступа, сложена коренными породами, а верхняя аллювием.

1) Цокольные, или смешанные террасы--- состоят из цоколя, или основания, сложенного более древними породами, образующими нижнюю часть уступа, и из аллювиальных отложений, слагающих его верхнюю часть и поверхность террасы.

2) Аккумулятивные террасы--- на всю высоту уступа сложены аллювием, и его основание расположено ниже уровня воды в реке.

3) Эрозионные террасы--- имеют на поверхности лишь небольшой слой аллювия или же там выступает выровненная боковой эрозией поверхность коренных пород. (4)

При этом может произойти, образуя, так называемые, сквозные долины. Сквозная долина может быть перехват реки. (4)

На склонах многих речных долин выше поймы можно наблюдать выровненные площадки различной ширины, отделённые друг от друга уступами. Такие ступенчатообразные формы рельефа называют речными террасами. В строении террасы принимают участие аллювиальные отложения. Причин, ведущих к образованию террас, много. Они образуются за счёт изменения положения базиса эрозии, увеличения влажности климата связано с тектоническими движениями.

Зачатком цокольной поймы может служить бечевник, образующийся в основании подмываемого высокого коренного берега, сложенного достаточно устойчивыми к эрозии породами. Он представляет собой откос крутизной 10—30°, сложенный коренными породами, сверху прикрытыми тонким чехлом обломочного материала, частично принесенного рекой с вышележащих участков реки, частично местного, делювиально-коллювиального происхождения. Вверху откоса может наблюдаться ниша, фиксирующая положение наиболее высоких уровней половодья. Нижней границей бечевника служит меженный уровень воды в реке. Ширина бечевника различна и зависит как от крутизны откоса, так и от высоты половодий.

Итак, образование поймы и слагающих ее различных типов аллювия у меандрирующих рек есть результат смещения излучин. Зачаточной поймой у таких рек является прирусловая отмель, образующаяся у выпуклого намываемого берега. Сходный процесс формирования поймы и аллювиальных отложений наблюдается и у фуркирующих (дробящихся на рукава) рек. Зачаточной поймой у таких рек является осередок, который, постепенно разрастаясь и превращаясь в пойму, способствует размыву и отступанию обоих берегов одновременно.

В заключение характеристики пойм следует отметить, что в долинах рек наблюдается, как правило, два уровня пойм — высокая и низкая. Высокой называют «пойму, заливаемую один раз в несколько лет или в несколько десятков лет. Низкая пойма заливается в половодье ежегодно.

Литература

1. Sedimentary Rocks in the Field, THIRD EDITION, Maurice Tucker, Department of Geological Sciences, University of Durham, UK, Copyright 2003 by John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, p. 76.
2. Кизевальтер Д.С Раскатов Г.И Рыжова, А.А. Геоморфология и четвертичная геология. - М.: Недра, 2000.стр. 42.
3. Юнусова О.М. Геоморфология. Ўқув қўлланма – Тошкент.: ТДТУ. 2021. 53 б.
4. Исмоилов В.А. Инженерно – сейсмические основы сценарий разрушительного землетрясения на территории крупного города. Проблемы сейсмической опасности риска в Узбекистан. Ташкент. 2015. С. 49.